

TAGUS-ATLANTICUS ASSOCIAÇÃO CULTURAL

**ACTAS DO I ENCONTRO IBERO-
AMERICANO DE JOVENS
MUSICÓLOGOS:**

POR UMA MUSICOLOGIA CRIATIVA...

LISBOA

22 a 24 de Fevereiro de 2012

Comissão Organizadora

Luís Miguel Santos (Universidade Nova de Lisboa), Luzia Rocha (Universidade Nova de Lisboa/Leopold Fränzes Universität de Innsbruck), Manuela Morilleau de Oliveira (Universidade Nova de Lisboa), Marco Brescia (Université Sorbonne-Paris IV/Universidade Nova de Lisboa), Rodrigo Teodoro de Paula (Universidade Nova de Lisboa), Rosana Marreco Brescia (Université Sorbonne-Paris IV/Universidade Nova de Lisboa), Rui Araújo (Universidade Nova de Lisboa), Rui Magno Pinto (Universidade Nova de Lisboa).

Comissão Científica

Ana Maria Allarcón (Universidade Nova de Lisboa), António Jorge Marques (Universidade Nova de Lisboa), Bart Paul Vanspauwen (Universidade Nova de Lisboa), Cristina Fernandes (Universidade de Évora), Gorka Rubiales (Universidad Complutense de Madrid), Johanna Calderón (Universidad Autónoma de Bucaramanga), José Dias (Universidade Nova de Lisboa), José Grossinho (University of Edinburgh), Llorián Garcia (Universidad de Oviedo), Luís Miguel Santos (Universidade Nova de Lisboa), Luzia Rocha (Universidade Nova de Lisboa/Leopold Fränzes Universität de Innsbruck), Manuela Morilleau de Oliveira (Universidade Nova de Lisboa), Marco Brescia (Université Sorbonne-Paris IV/Universidade Nova de Lisboa), Pedro Luengo (Universidad de Sevilla), Ricardo Bernardes (University of Austin – Texas/Universidade Nova de Lisboa), Rodrigo Teodoro de Paula (Universidade Nova de Lisboa), Rosana Marreco Brescia (Université Sorbonne-Paris IV/Universidade Nova de Lisboa), Rui Araújo (Universidade Nova de Lisboa), Rui Magno Pinto (Universidade Nova de Lisboa), Ruth Piquer (Universidad Complutense de Madrid).

Organização:

Apoio:

Official Carrier:

**ACTAS DO I ENCONTRO IBERO-AMERICANO DE JOVENS
MUSICÓLOGOS: *POR UMA MUSICOLOGIA CRIATIVA...***

Publicação: Tagus Atlanticus Associação Cultural

Editor: Marco Brescia

ISBN: 978-989-20-2892-7

Depósito Legal: 340475/12

PORTUGAL – Fevereiro de 2012

ÍNDICE

<i>A modo de apresentação...</i>	p. 1
<i>A modo de presentación...</i>	p. 4
Achille Picchi: A composição musical e a técnica: uma reflexão entre Adorno e Mário de Andrade	pp. 8-22
Alba San Genaro Arribas: Relación entre la música y la política: cambios y tendencias desde la Transición democrática española a la actualidad	pp. 23-33
Alejandro González Villalibre: Coherencia y estructura en la música cinematográfica: el caso de <i>Sé quién eres</i> , de José Nieto	pp. 33-44
Alexandra van Leeuwen/Edmundo Pacheco Hora/Adriana Giarola Kayama: Lapinha canta <i>America</i> : originalidades e tradição – um estudo para a <i>performance</i>	pp. 45-59
Aline Santos da Paz de Souza/Vanda Bellard Freire: Mulheres e música: atuação feminina no cenário musical do Rio de Janeiro (1890-1910)	pp. 60-67
Ana Carina Dias: Iconografia Musical no Vaso de Tavira	pp. 68-79
Ana Llorens: Lakatos, un músico de actualidad: su origen, su presente, su música	pp. 80-96
Ananda Alves Brandão/Carolina Borges Ferreira: A pesquisa em Musicologia através da análise de acervos pessoais: um estudo de caso sobre o barítono brasileiro Andino Abreu (1884-1961)	pp. 97-109
André Rui Graça: “Das Märchen”, de Emmanuel Nunes: recepção pública e crítica especializada em torno de uma estreia polémica	pp. 110-125
Beatriz Carneiro Pavan/Edmundo Pacheco Hora: Leitura e Decodificação de <i>Claviharpsicravocebalo</i> de Willy Corrêa de Oliveira: alguns aspectos segundo as visões de Bourdieu e de Bakhtin	pp. 126-141
Beatriz Hernández Polo: Crítica y recepción de los primeros cuartetos de Conrado del Campo en el Madrid de comienzos de siglo (1903-1913)	pp. 142-154
Belén Muñoz Herranz: La ópera en México después de la independencia: tras la búsqueda de una identidad	pp. 155-163
Bruno César Pinto Madureira: A ação e o contributo do maestro Silva Dionísio no âmbito da revitalização das bandas filarmónicas nos anos 70 e 80	pp. 164-178
Bruno Forst: Transcribiendo la transcripción: <i>Arte novamente inventada pera aprender a tanger</i> , de Gonzalo de Baena (Lisboa 1540) – edición crítica	pp. 179-194

- Bruno Madeira/ Fabio Scarduelli:
Expansion of left-hand guitar technique: A study on the barré pp. 195-210
- Cristina del Arco Gómez/Francisco José Álvarez García:
Viajes de ida y vuelta: recepción de la tuna escolar salmantina en la década de los 10 (1912) en el Norte de España: Oviedo y Santander pp. 211-221
- Dácil González Mesa:
Manuel de Falla y la composición de *Psyché*: una imagen histórica construida a través de su biblioteca personal pp. 222-235
- Daniel Moro Vallina:
Aleatoriedad y Flexibilidad en la Vanguardia Musical Española pp. 236-248
- Daniel Paes de Barros:
O florescimento de uma vertente composicional no século XX: origens do espectralismo francês pp. 249-263
- Danieli Verônica Longo Benedetti:
Os Estatutos da *Société Nationale de Musique – SNM* pp. 264-280
- David de la Fuente García:
Música: un nuevo paradigma en la sociedad de consumo pp. 281-289
- Diego García Peinazo:
La *idea de las raíces* como eje articulador de los discursos de “lo tradicional” en el rock andaluz: una aproximación a través de la prensa escrita de la transición española pp. 290-304
- Elena Caro Sánchez:
Romances de las Hurdes: Transcripción de Música y Textos pp. 305-317
- Eliana Asano Ramos/Maria José Dias Carrasqueira de Moraes:
As relações texto-música e suas implicações na *performance* da canção *Quadras ao gosto popular* (1994) de Ernst Mahle pp. 318-329
- Eliana Monteiro da Silva/ Amílcar Zani Netto:
Katunda, Barbosa e Resende: compositoras brasileiras acima de qualquer suspeita pp. 330-344
- Elías Israel Morado Hernández:
Guido d’Arezzo y los indios: la conversión musical en México durante las primeras décadas de la conquista pp. 345-362
- Elídia Clara Aguiar Veríssimo:
Confluências entre as Bandas Cabaçais do Nordeste Brasileiro, Gaita de fole e Zé-Pereira de Portugal e o conjunto turco Davul Zurna pp. 363-378
- Enrique Encabo Fernández:
Escuchar, ver y ser visto...escenas operísticas en la narrativa de los siglos XIX y XX pp. 379-391
- Enrique Valarelli Menezes:
Contribuição para o estudo da sincopa no samba pp. 392-405
- Erick Beltracchini:
Jazz Influences on Darius Milhaud’s Music: La Création du Monde pp. 406-416

Fabiana Sans Arcélagos: El Archivo Histórico Teresa Carreño: Una documentación inexplorada	pp. 417-426
Glauber Resende Domingues: Brasil, Espanha, cinema e música: uma análise musical de dois filmes	pp. 427-440
Gustavo Rodrigues Penha: A polifonia de ações e a relação com o clown Grock na <i>Sequenza III</i> de Luciano Berio	pp. 441-456
Héctor Braga Corral: Método de transcripción para cantos libres de tradición oral: el caso de la asturianada	pp. 457-472
Irene González Cueto: Víctor Jara, el poeta revolucionario	pp. 473-481
Isaac Tello Sánchez: Acompañamiento pianístico para la Danza en España: situación actual e implicaciones educativas	pp. 482-495
Javier Bueno Gómez: <i>La leyenda del tiempo</i> : un antes y un después en la historia del flamenco	pp. 496-508
Javier Cruz Rodríguez: Nuevos acercamientos a la historia de los antiguos órganos de la Universidad y de la Catedral de Salamanca	pp. 509-520
Javier Rodríguez Aedo: La canción no llega a las masas. Lenguaje(s) de la canción popular en el marco de la vía chilena al socialismo (1970-1973)	pp. 521-534
Johanna Calderón Ochoa: Iconografía musical en la obra de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos	pp. 535-540
José Miguel Hernández Jaramillo/Lénica Reyes Zúñiga: Software de análisis de músicas de tradición oral basado en el análisis paradigmático musical	pp. 541-554
Juan García Sainz: Tras la pista del Jazz Asturiano	pp. 555-560
Juan Pedro Escudero Díaz: Flamenco: de Patrimonio Cultural a Música Popular	pp. 561-571
Juliane Larsen: Questões para uma musicologia latino-americana	pp. 572-584
Laura María García Gómez: Un lugar para la música: paisaje sonoro de Lavapiés	pp. 585-598
Laura Touriñán Morandeira: La función socio-identitaria en la música: una propuesta de investigación sobre la obra de Marcial del Adalid	pp. 599-610
Llorián García Flórez: Musicología queer: (In)visibilización, Performatividad, Apropriación y Diferencia.	

Nuevas epistemologías para una Musicología Post-Identitaria	pp. 611-624
Luan José Franco: Da transmissão e das formas de sociabilidade da música tradicional do camponês: Caldas, sul de Minas Gerais, Brasil	pp. 625-634
Lúcia de Fátima Ramos Vasconcelos/Adriana Giarola Kayama: Tradução de obras vocais para o português: um estudo de caso a partir da ótica melopoética	pp. 635-648
Luiz Néri Pfüetzenreuter Pacheco dos Reis/Mauricy Matos Martin: A construção da performance na canção brasileira: um estudo de caso	pp. 649-659
Marco Brescia: El <i>Libro de órgano de Melchor López</i> (1781) – edición crítica	pp. 660-674
Marcos Aragão Fontoura: A Banda da Polícia Militar do Rio Grande do Norte: música e sociedade	pp. 675-688
María Dolores Cisneros Sola: Las canciones de juventud de Manuel de Falla: revisión de un repertorio olvidado	pp. 689-700
María Isabel Galey Manjón: El <<Fandango Robao>> de La Iruela: ¿Aproximación etnomusicológica vs. análisis musical?	pp. 701-713
María Ordiñana Gil: Francisco Andreví Castellá (1786-1853) y su magisterio en la Real Capilla de Madrid durante los últimos años del absolutismo español (1830-1836)	pp. 714-727
Mariana Carvalho Calado: <i>O concerto de ontem</i> : as sonatas de Beethoven interpretadas por Viana da Mota nas críticas de Ruy Coelho (<i>Diário de Notícias</i>) e de Luís de Freitas Branco e Francine Benoît (<i>Diário de Lisboa</i>)	pp. 728-739
Marina Barba: La música del drama romántico: <i>La Conjuración de Venecia, año 1310</i> . Drama histórico en cinco actos y en prosa escrito por Francisco Martínez de la Rosa. Música de Ramón Carnicer	pp. 740-753
Marshal Gaioso Pinto: A Música nas Irmandades e Confrarias de Goiás	pp. 754-767
Marta Arias Gómez: El coche como agente modificador de la conducta musical	pp. 768-777
Marta González Matilla: El <i>Canon</i> de Pachelbel en la publicidad	pp. 778-787
Miriam Albusac Jorge: Hacia la transdisciplinarietà en las investigaciones musicológicas: las contribuciones realizadas por la neurociencia de la música	pp. 788-797
Miriam Mancheño Delgado: La renovación del pasado: tradición y música para piano en la España de los años sesenta y setenta	pp. 798-810

Nicola Bizzo: The singles' covers of <i>Bohemian Rhapsody</i> as iconographic journey through the globe	pp. 811-820
Nieves Hernández Romero: Las profesoras en el Conservatorio de Madrid en el siglo XIX: una aproximación	pp. 821-835
Nuria Barros Presas: El Cuerpo de Directores de Bandas de Música (1932-1945): dos contextos políticos, dos proyectos culturales	pp. 836-848
Oliver Curbelo González: Teresa Carreño y Enrique Granados: dos maestros en el uso del pedal	pp. 849-860
Patricia Gatti/ Edmundo Pacheco Hora: CRAVO iê-iê-iê: criatividade brasileira!	pp. 861-870
Paula González Suitt: Educación musical en la escuela primaria: Experiencias, vivencias y representaciones sociales de profesores primarios	pp. 871-883
Pedro Luengo: Adam Müller: un organero alemán en México	pp. 884-897
Raquel Rojo Carrillo: El Canto Hispánico: nuevos temas, métodos y herramientas de estudio	pp. 898-913
Raquel Sarabia Sánchez: Música y espiritualidad en la romería de Los Viriatos en Fariza, Zamora	pp. 914-925
Rogelio Álvarez Meneses: El epistolario de Gustavo E. Campa (1863-1934) en el Legado Pedrell de la Biblioteca de Cataluña	pp. 926-936
Roger Lisardo: O Paradigma da música absoluta e formação da identidade nacional alemã: algumas considerações	pp. 937-950
Rosalía Recio Pérez: La actividad musical en Salamanca en la primera mitad de 1912 a través de la prensa escrita <i>El Adelanto</i>	pp. 951-968
Rosana Marreco Brescia: Jean-Baptiste Debret: cenógrafo do Real Teatro de São João do Rio de Janeiro	pp. 969-982
Rubén Álvarez Díaz: El acordeón en el Occidente de Asturias como símbolo de una generación	pp. 983-996
Ruthe Zoboli Pocebon/ Luiz Guilherme Goldberg: Tipologias musicais em jornais: definições e critérios de uso	997- pp. 1007
Sara Navarro Lalanda: El Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina: Conciertos externos realizados por su alumnado	1008- pp. 1023
Sara A. Pedraz Poza: Interactividad y generativismo en el vídeo musical: el caso de "We use to wait" de Arcade Fire	1024- pp. 1033

Sergio Lasuén Hernández: Análisis musical en procesos creativos globales: aplicación práctica a la obra de Alberto Iglesias en los largometrajes de Julio Medem	1034- pp. 1045
Sheila Martínez Díaz: La búsqueda de un estilo operístico español: el caso de <i>La Espigadora</i> de Facundo de la Viña	1046- pp. 1058
Tadeu Moraes Taffarello: Análise, teoria e criatividade musicais: possíveis interações	1059- pp. 1074
Tania Perón Pérez: Una relación a distancia: reseñas, críticas y correspondencia de Adolfo Salazar, Rodolfo Halffter y Jesús Bal y Gay con la compositora María Teresa Prieto	1075- pp. 1086
Thais Fernandes Costa: Os órgãos de tubos da região central do estado de São Paulo: aspectos técnicos e históricos	1087- pp. 1098
Vera Fouter Fouter: La etapa rusa del compositor Vicente Martín y Soler: revisión historiográfica y nuevas aportaciones	1099- pp. 1109
Víctor Landeira Sánchez: Las Evocaciones Criollas de Alfonso Broqua	1110- pp. 1122
Vinícius Inácio Carneiro/Ângelo Dias: A prática do canto coral juvenil como recurso integrador para o ensino técnico em Música: um estudo de caso	1123- pp. 1133
Virginia del Pilar Montaña Moreno: Publicidad vs Videoclip: El caso de <i>Her Morning Elegance</i>	1134- pp. 1142
Wânia Mara Agostini Storolli: <i>perVERSIONES</i> : A voz performática de Fátima Miranda	1143- pp. 1151
Zaida Hernández Rodríguez: Nuevas aportaciones interdisciplinares al estudio musicológico en el Santander de la edad contemporánea: la aplicación de herramientas geográficas para la reconstrucción del paisaje musical urbano	1152- pp. 1165
Zoltan Paulinyi: Uso criativo de séries oni-intervalares para estruturação de ópera	1166- pp. 1179

Musicología queer: (in)visibilización, performatividad, apropiación y diferencia. Nuevas epistemologías para una Musicología Post-Identitaria

Llorián García Flórez / Universidad de Oviedo

La teoría queer es un heterogéneo campo de estudios que, a pesar de haber revolucionado la epistemología de los estudios de género de las últimas dos décadas, aún no ha tenido un gran impacto en la musicología española. En el presente trabajo se intentan mostrar algunas de las posibles contribuciones que este posicionamiento epistemológico podría aportar en el ámbito que nos ocupa. Para ello se realiza una introducción al surgimiento de lo queer y a los principales pilares sobre los que se sustenta dicho pensamiento, además de sugerir nuevos posicionamientos y campos de estudio que podrían contribuir a enriquecer las investigaciones sobre música.

Acercamiento al surgimiento de la teoría queer

Al contrario de lo pregonado en el primer apartado, resulta dificultoso –cuando no contradictorio– sintetizar los principales axiomas de la teoría queer. Ello es debido a que una de las estrategias más utilizadas en este de campo estudios tiene que ver con la asunción de una deliberada indefinición epistemológica. En otras palabras: lo queer desarrolla un pensamiento más bien ligado a la discursividad; mientras que las definiciones, los resúmenes, las síntesis, y otros procedimientos similares, operan en un dominio donde, en general, prima la construcción y el mantenimiento de la estaticidad conceptual. Así pues, las líneas que siguen constituyen una suerte de hibridación transdimensional en la que –como en toda traducción– hay un proceso de simplificación

donde surgen tensiones necesarias, a mi juicio, para acercarse al conocimiento de esta particular teoría¹.

Consultada la voz "queer" del The Oxford English Dictionary² constatamos que se trata de un antiguo vocablo germánico cuyo empleo en la lengua inglesa se remonta a principios del siglo XVI, en esta época era sinónimo de "oblicuo" o "perverso". Asimismo, también se incluye otro significado que habría comenzado a utilizarse a principios del siglo XX, se trata de la acepción homosexualidad³. En todo caso, a nivel popular, el campo semántico de lo queer tendría que ver con la designación de aquellas conductas o realidades –especialmente relacionadas con la sexualidad– que se sitúan en posiciones "desviadas" con respecto a la norma –straight–. "Queer" ha sido traducido al español de múltiples formas: "maricón", "puto", "bollera", "marimacho", "raro", "torcido", "anormal", etc., siendo el término anglosajón el más utilizado en la actualidad. Así pues, esta palabra constituye un insulto –una blasfemia– que tendría que ver con el dominio de lo marginal, del gueto, de lo que, en términos antropológicos, podría denominarse: la cultura de los "otros" sexuales.

Sin embargo, no es hasta finales de los años 80 cuando dicha expresión –queer– es (re)apropiada por parte de una multitud de minorías. Éstas comenzaron a utilizarla como emblema de ciertas prácticas políticas altamente subversivas y disidentes con respecto a los intentos de integración gay y lesbiana llevadas a cabo por el gobierno americano, quien pretendía incorporar a estos dos últimos colectivos en el sistema de valores "universales" de la sociedad heteronormativa del momento. Dicho conjunto de

¹ Si bien "teoría queer" es la expresión más popular para referirse a este conjunto de estudios, por su heterogeneidad, no se trata propiamente de una teoría en el sentido científico al uso: un marco teórico, un objeto de estudio, con una metodología, un lenguaje, etc., claramente definidos. Véase, Javier Sáez: *Teoría queer y psicoanálisis*, Madrid, Editorial Síntesis, 2004, pp. 126-127.

² *The Oxford Dictionary*, s.v. "queer". Disponible en <http://oxforddictionaries.com/definition/queer> (10/01/12).

³ Sobre la identidad homosexual como invención de la medicina decimonónica, véase Ricardo Llamas: *Teoría torcida: prejuicios y discursos entorno a la "homosexualidad"*, Madrid, Siglo XXI, 1998.

personas se oponían a la actitud complaciente de la nueva "burguesía" gay a finales de los años 70 que buscaban la integración social y el disfrute de la sociedad capitalista⁴. Frente al paradigma de la igualdad asumido por los gays blancos y de clase media-alta, los queers⁵ posicionaron sus acciones en favor del derecho a la diferencia. En este sentido, las siguientes palabras del escritor británico Mark Simpson sobre las cargas connotativas de "queer" y "gay" resultan muy ilustrativas al respecto: "Gay es una palabra respetuosa, tolerable. Queer no, queer es un insulto, un taco, una palabra sucia que, en boca de quienes se apropian de ella, muestra que no se está pidiendo la tolerancia ni el respeto ni la aceptación por un orden que es excluyente y normativo"⁶. Como se ha dejado entrever, esta reivindicación de la diferencia tuvo un carácter eminentemente transversal: a diferencia de los gays –cuyas exigencias se limitaban al ámbito de lo sexual– los planteamientos queer también incidieron en la importancia de identificaciones como la de raza, clase o edad, que también mediaban poderosamente en los procesos de jerarquización en la sociedad heteronormativa. Así, la importancia de la acción política ha sido, ya desde sus orígenes, un aspecto fundamental en la discursividad de la teoría queer.

Por otro lado, tal y como apuntan gran cantidad de autores, otros factores surgidos de la contracultura de los años 60, como el antimilitarismo, el fenómeno hippy, los movimientos estudiantiles, el feminismo, el movimiento afroamericano, o, posteriormente, la pandemia del SIDA –con sus estigmatizantes y homofóbicas

⁴ J. Sáez: *Teoría queer...*, p. 30.

⁵ Lesbianas negras, chicanas del sur de California, personas en paro, sin papeles, excluidos sociales, transexuales, bisexuales, trabajadoras sexuales, drags, travestis...

⁶ Mark Simpson: *Anti-Gay*, Londres, Casell, 1996. Citado por J. Sáez: *Teoría queer...*, p. 30.

consecuencias–, jugaron un papel importante en la gestación de un caldo de cultivo favorecedor para el desarrollo de estas nuevas manifestaciones⁷.

Desde un punto de vista más decididamente teórico, lo queer se nutre singularmente del postestructuralismo –además de algunos posicionamientos feministas entorno al cuestionamiento de las nociones de sexo y género– situándose en relativa oposición a las críticas feministas gay y lesbiana, que asumieron el binarismo sexual normativo. Así pues, uno de los autores cuyas aportaciones influyeron de manera más notable en las primeras escritoras queer fue el filósofo francés Michel Foucault, quien, entre otras muchas aportaciones, desarrolló el concepto de biopoder, utilizado para criticar los procesos a través de los cuales los estados operarían normativizando los modos de explotar y sexualizar la corporalidad⁸. Por otro lado, las nociones de deconstrucción, difference y performatividad de Jacques Derrida⁹ también tuvieron una enorme importancia en el desarrollo de la epistemología queer.

Principales axiomas de la teoría queer

Uno de los aspectos centrales de la teoría queer tiene que ver con la crítica a la heteronormatividad y binariedad sexual; esto es, la ordenación dicotómica de la sociedad en función del sexo, entendiendo éste como un criterio "natural" y, por tanto, perteneciente al orden de lo prediscursivo. La puesta en cuestión de la pretendida objetividad de la categoría "sexo" –ya iniciada por los posicionamientos lesbianos de Monique Wittig, Adrienne Rich y Gayle Rubin desde principios de los 70¹⁰–, puso de

⁷ J. Sáez: *Teoría queer...*, pp. 29-31.

⁸ Michel Foucault: *Histoire de la sexualité 1: la volonté de savoir*, París, Gallimard, 1978.

⁹ Jacques Derrida: *L'écriture et la différence*, París, Éditions du Seuil, 1967; Idem: *De la grammatologie*, París, Minuit, 1967; Idem: *La voix et le phénomène. Introduction au problème du signe dans la phénoménologie de Husserl*, París, Presses Universitaires de France, 1967.

¹⁰ Monique Wittig: "The Straight Mind", *Questions féministes*, 7, 1980, pp. 21-26; Adrienne Rich: "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence", *Signs*, 4, 1980, pp. 631-660; Gayle Rubin: "The

relieve el carácter construido del mismo. Este nuevo posicionamiento constituyó un presupuesto básico que posibilitó la realización de duras críticas, por un lado, a la distinción hombre/mujer como categorías esencialmente dadas y, por otro, a la jerarquización heterosexual/homosexual como prácticas normales y perversas respectivamente, derivadas a su vez de la dicotomía mencionada en primer lugar. Este novedoso y desesencializado posicionamiento favoreció asimismo la puesta en consideración de ciertas prácticas sexuales, anteriormente invisibilizadas por encontrarse en la frontera misma de muchas de las binariedades vinculadas al campo semántico de la heteronormatividad. Así, microgrupos tales como el de los intersexuales, los transexuales, los bisexuales, los drags o los trabajadores sexuales adquirieron un protagonismo inédito en el desarrollo epistemológico de lo queer.

Si bien los planteamientos feministas en torno a la dicotomía sexo/género consideran al primero como un aspecto biológicamente determinado y el segundo como una construcción cultural, la epistemología queer invierte esta direccionalidad¹¹, entendiendo el sexo como un dispositivo de género¹². Luego, este último operaría como un mecanismo a través del cual se construiría el sexo, ya que no podemos categorizar nuestro cuerpo sino es por medio de la herramienta de la cultura. Así, desde un punto de vista queer, lo sexual constituiría una –potente– herramienta que, gracias a su apariencia "natural" –(pre)discursiva–, operaría poderosamente construyendo diferencias que sustentarían la articulación de jerarquías de poder en torno al género. En este sentido, la

Traffic in Woman", *Toward an Anthropology of Women*. Rayna R. Reiter (ed.), New York, Monthly Review Press, 1975.

¹¹ Para Judith Butler el sexo y el género no serían más que un continuum cultural en el que el primero estaría generado por el segundo. El carácter (pre)discursivo con el que opera el sexo constituiría la base que determina el trinomio sexo/género/deseo sobre el que se sustenta la heteronormatividad. Véase Judith Butler: *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*, New York, Routledge, 1990. Versión castellana de María Antonia Muñoz: *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*, Barcelona, Paidós, 2007, pp. 54-56.

¹² Teresa de Lauretis: *Technologies of Gender. Theories of Representation and Difference*, Bloomington, Indiana University Press, 1987.

filósofa americana Judith Butler –basándose en las revisiones de Derrida sobre las aportaciones de Austin en el campo de la lingüística– propone teorizar el género como un acto performativo. Éste sería entendido entonces como un imperativo que, por medio de la repetición, produciría las mismas realidades que pretende describir, se trataría de una ficción sin original. Esa necesidad de repetición para la perpetuación sería la que ofrecería una posibilidad de subversión a tal realidad. En palabras de la propia Butler:

El género es performativo puesto que es el efecto de un régimen que regula las diferencias de género. En dicho régimen los géneros se dividen y se jerarquizan de forma coercitiva. Las reglas sociales, tabúes, prohibiciones y amenazas punitivas actúan a través de la repetición ritualizada de las normas. Esta repetición constituye el escenario temporal de la construcción y de la desestabilización del género. No hay sujeto que preceda y realice esa repetición de las normas¹³.

Paralelamente, la teoría queer –siguiendo los postulados postestructuralistas de Foucault– ha estudiado y criticado duramente aquellos mecanismos a través de los que el poder articula discursos de verdad en torno a la sexualidad. De este modo, tal perspectiva pone sobre la mesa las estrategias utilizadas por los estados para regular las prácticas sexuales "normales" –marginando, "patologizando", violentando e incluso ilegalizando aquellas no autorizadas por el mismo–. Estos procesos tienen que ver con múltiples cuestiones, de entre las que la ciencia –a través de muchas de sus disciplinas, como la biología, la psicología, la medicina, la historia, etc.–, habría jugado un papel especialmente destacado como legitimadora de tales dinámicas normativizadoras. La teoría queer criticará duramente estos procesos. En este sentido, son de particular

¹³ Judith Butler: "Critical queer", *CLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies*, 1, 1993. Versión castellana de Maria Antònia Oliver-Rotger: "Críticamente subversiva", *Sexualidades transgresoras. Una antología de estudios queer*. Rafael M. Mérida (ed.), Barcelona, Icaria, 2001, p. 64.

relevancia los trabajos realizados por la zoóloga y filósofa americana Donna Haraway¹⁴; quien abordará la problemática de la dicotomía hombre/máquina – naturaleza/tecnología–, distinción que operaría en el fondo de la idea de naturaleza que ha venido manejando la ciencia moderna y que, al fin y al cabo, es la que sustentaría la legitimación de la binariedad sexual, impuesta a su vez a través de los mecanismos de normalización anteriormente mencionados.

Tal y como se ha podido entrever, las interpretaciones que sugieren los posicionamientos queer apuntan a una necesaria indisolubilidad de la teoría (post)científica y la práctica política. Algo que, por otra parte, tampoco es especialmente novedoso, pues son de notoria importancia las reflexiones (trans)disciplinares que se han venido realizando desde hace décadas en esta dirección, especialmente en el campo de las humanidades y las ciencias sociales. Sin embargo, la teoría queer, que adopta un posicionamiento netamente activista, se ha preocupado especialmente por los procesos de apropiación que, a lo largo del siglo XX, habrían venido sufriendo presupuestos teóricos, en origen subversivos –como el feminismo o los estudios culturales–, pero debilitados en su capacidad de acción teórico-política a consecuencia de su progresiva institucionalización. Así pues, frente a una reivindicación de la identidad –con raíces en el universalismo francés¹⁵– lo que propone el pensamiento y activismo queer es una intervención post-indentitaria. Esto es, una apuesta por la desesencialización del sujeto y la negación de éste como condición sine qua non para la acción¹⁶. Para ello, se sirve de una suerte de nomadismo que entiende

¹⁴ El ciberfeminismo, perspectiva desarrollada por esta autora, considera la corporalidad como un artefacto híbrido en el que tecnología y naturaleza son elementos indisolubles. Véase Donna Haraway: *Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature*, London, Routledge, 1991.

¹⁵ Marie-Hélène Bourcier: *Q comme Queer. Les séminaires Q du Zoo*, Lille, Cahiers ai Kistch Capm, 1999, p. 94. Citado en J. Sáez: *Teoría queer...*, p. 135.

¹⁶ J. Butler: *Gender Trouble...*, p. 278. La cuestión del sujeto es uno de los aspectos de mayor divergencia epistemológica entre los estudios feministas y queer. Mientras que los primeros consideran a la mujer

las identidades como un elemento necesariamente lábil al servicio de la práctica teórico-política. Lógicamente, tal y como ya pusiera de manifiesto la pensadora de la teoría postcolonial Gayatri Spivak¹⁷, una apuesta por la estricta ocultación institucional niega la posibilidad de hablar al subalterno; así pues, la propuesta queer propone compatibilizar esos procesos de post-identificación con otros de hiper-identificación, cuyo objeto no es otro que el de servirse puntualmente de los mecanismos necesarios para alcanzar determinados objetivos en momentos puntuales, para después disolverse y así continuar manteniendo ese carácter subversivo. Tal y como apunta Butler, este proceder puede sintetizarse ilustrativamente en tres fases concretas: apropiación, instrumentalidad y distanciamiento¹⁸.

Sintetizando lo expuesto, podría decirse que, en cierta medida, la crítica a la ordenación de las personas por el criterio del sexo y la (re)utilización de la noción de performatividad abrieron un heterogéneo campo de estudios que tiene como nexo de unión la idea de la crítica a la idea de naturalidad –normalidad–. Dicha perspectiva habría centrado muchos de estos esfuerzos en desmontar los discursos biologicistas avalados por la ciencia, desvelando las dinámicas de poder ocultas en tales discursos, especialmente en relación con las políticas de gestión de la normalidad corporal. Asimismo, con el fin de evitar instituir otra normalidad esencial, los posicionamientos queer operan políticamente a través de estrategias post-identitarias que combinan la hiper-identificación con un antiesencialismo radical.

como el sujeto de unas acciones que aspiran a la igualdad con respecto al hombre; los segundos apuestan por la (in)definición performativa que reivindica la diferencia sexual, siendo éste inestable y estratégicamente construido. Véase J. Butler: *Gender Trouble...* pp. 45-53. En este sentido, también resultan especialmente interesantes las aportaciones de Beatriz Preciado, quien alude a la noción de multitudes como sujeto de los estudios queer. Véase Beatriz Preciado: "Multitudes queer. Notes pour une politique des 'anormaux'", *Multitudes, Revue politique, artistique, philosophique*, 12, printemps 2003. Disponible en <http://multitudes.samizdat.net/Multitudes-queer> (25/10/11).

¹⁷ Gayatri Chakravorty Spivak: "Can the Subaltern Speak?", *Marxism and the Interpretation of Culture*, Cary Nelson/Lawrence Grossberg (eds.), London, Macmillan, 1988, pp. 271-313.

¹⁸ J. Butler: *Gender Trouble...*, p. 280.

Notas para una Musicología queer

A la vista de lo expuesto en las páginas precedentes, la teoría queer constituye un espacio que puede contribuir a enriquecer el conjunto de las investigaciones sobre música, aportando nuevas perspectivas y objetos de estudio. Así, una musicología que integre dicha perspectiva podría incidir en los procesos de (re)construcción de la denominada "historia contributiva"¹⁹, tan abordada en los primeros estudios feministas. En este sentido, se trataría de estudiar, por ejemplo, en qué medida aquellos sujetos – multitudes– que operan fuera –o en los límites– de la "normalidad" –sexual, étnica, clasista, racial, de edad, de salubridad, de legalidad, etc.– habrían sido excluidos de las historias de la música o de los relatos etnomusicológicos; asimismo, también sería interesante valorar de qué manera las "anormalidades" habrían sido ocultadas –o exageradas– en los procesos de construcción de tales narrativas.

Se podría abordar, asimismo, el estudio de la música en contextos de performatividad²⁰ no heteronormativa, por ejemplo, en espacios concretos –bares, asociaciones, agrupaciones musicales, lugares públicos o privados...–, a través de roles musicales –interpretación, audiencia, composición, industria, tecnología...–, en performances corporales determinadas –danzas no heteronormativas²¹–, en nichos específicos de la industria musical y, por supuesto, en múltiples procesos de articulación identitaria transexual, drag, homosexual, travesti, anormal, paródica, etc. Asimismo, el

¹⁹ Esta revisión tendría un carácter necesariamente estratégico y provisional; de otra manera, únicamente se conseguiría construir nuevos cánones esencialistas, que son, precisamente, aquellos que pone en cuestión el pensamiento queer.

²⁰ Alejandro L. Madrid: "¿Por qué música y estudios de performance? ¿Por qué ahora?: una introducción al dossier", *Trans-Revista Transcultural de Música*, 13, 2009.

²¹ Véase Sofia Ceconi: "Tango Queer: territorio y performance de una apropiación divergente", *TRANS-Revista Transcultural de Música*, 2008, s/n de página. Disponible en <http://www.sibetrans.com/trans/a54/tango-queer-territorio-y-performance-de-una-apropiacion-divergente> (02/01/12).

estudio de la música en relación con la prostitución y la pornografía²² –sendas, prácticas sexuales no heteronormativas– podría ser de gran interés, especialmente en el contexto de los estudios sobre medios audiovisuales, donde la perpetuación de roles heteronormativos opera poderosamente.

Como se ha podido atisbar, la cuestión de la corporalidad es un aspecto central en la teoría queer. Así, todas las prácticas a través de las que se evidencian procesos de construcción corporal en relación a la música podrían ser abordados por una musicología queer, ya que ponen de relieve el carácter construido de aquel. En este sentido, sería interesante incidir en cómo se construye el cuerpo por medio de la actividad musical y, especialmente, cómo ésta también puede llegar a destruirlo o lesionarlo. También cabría el estudio de los instrumentos musicales entendidos como prótesis²³ meta-corporales²⁴, así como abordar los procesos de hibridación que se producen entre el cerebro y la performatividad musical. Las minusvalías y su solventación mediante la invención y utilización de prótesis podrían ser, igualmente, objeto de estudio de una musicología queer. Asimismo, tendría sumo interés el análisis del papel de las discapacidades²⁵ como elementos neuro-corporales que articulan

²² A diferencia de los posicionamientos del denominado feminismo anti-sexo, desde el que se considera la pornografía como un espacio esencialmente opresor para las mujeres, lo queer interpreta esta realidad de un modo performativo, apostando por su apropiación, lo que se ha convenido en denominar postporno. Véase Nanci Prada Prada: "¿Qué decimos las feministas sobre la pornografía? Los orígenes de un debate", *La manzana de la discordia*, 5, 2010, pp. 7-26.

²³ Beatriz Preciado: *Manifiesto contra-sexual*, Madrid, Ópera Prima, 2002, pp. 15-28.

²⁴ Jaime del Val: "Crítica de la razón musical: hacia un cuerpo transmedia postqueer, post- posthumano, post-costcolonial y post-postporno. Apuntes para una Crítica de la Tecno-biopolítica Musical", *Música, ciudades, redes: creación musical e interacción social. Actas del X Congreso de la SIBE - Sociedad de Etnomusicología, V Congreso IASPM-España, II Congreso de músicas populares del mundo hispano y lusófono*, Rubén Gómez Muns/Rubén López Cano (eds.), Salamanca, SIBE-Obra Social Caja Duero, 2008. Disponible en <http://lopezcano.org/Libros/MCR/MCRp.pdf> (15/12/11).

²⁵ El tabú de la discapacidad basa su operatividad en la presunción de una "normalidad" psíquico-corporal. La utilización de este término pone sobre la mesa el conflicto que supone tal jerarquización dicotómica –normal/anormal–. Luego, desde un punto de vista queer, se evita la utilización de eufemismos, ya que, aunque suavizan el conflicto, ayudan a perpetuar criterios de valor establecidos en función de características psíquico-corporales. Solo mediante la eliminación de estas diferencias se evitaría la jerarquización y, por tanto, la discriminación de las personas "discapacitadas".

identidades –roles, especialización, marginaciones, jerarquías, etc.– en prácticas musicales de cualquier índole. Siguiendo con la temática de la construcción corporal, la perspectiva inaugurada por la filósofa Beatriz Preciado en torno a las construcciones micro-corporales²⁶ es, a mi parecer, especialmente relevante e innovadora. Desde el punto de vista de la autora, la ingestión de fármacos operaría como una tecnología biopolítica más, del mismo modo que cualquier otra forma de construcción biocorporal. Si bien Preciado centra sus trabajos en torno a las hormonas "sexuales", entiendo que cualquier otra sustancia farmacológica podría ser estudiada desde tal punto de vista. Luego tanto éstas como las drogas podrían ser un aspecto de gran relevancia en la investigación musicológica, ya que, constituyen un elemento mediador de gran importancia en la percepción de la realidad. Su utilización es muy frecuente en todo tipo performances musicales, son poderosas articulando identidades en torno a la música y su consumo y producción está sujeto a regulaciones biopolíticas especialmente rigurosas y restrictivas por parte del Estado.

También sería de interés para este hipotético posicionamiento musicológico el estudio de prácticas musicales desarrolladas en los límites de la legalidad o de la respetabilidad popular, como es el caso del status de muchos músicos callejeros, de grupos de música cuya actividad –en algún momento– habría sido censurada o sancionada por parte de las instituciones estatales, así como cualquier otro tipo de actividad musical que en alguna circunstancia hubiera sido denostada o prohibida, tanto a nivel popular como por parte de las instituciones.

Conclusiones

²⁶ Beatriz Preciado: *Testo yonqui*, Madrid, Espasa, 2008.

A lo largo del desarrollo de este artículo se ha realizado un breve acercamiento al surgimiento de la teoría queer como un movimiento divergente con respecto a otros modelos de conocimiento en torno al género, su fundamento se halla en el rechazo a la idea de igualdad y la defensa de la diferencia. Asimismo, se han esbozado las principales aportaciones teórico-prácticas de este conjunto de posicionamientos –la reflexión en torno a la noción de sexo, la noción de performatividad, la crítica a la ciencia, la corporalidad cyborg, las estrategias post-identitarias, etc.–; además de sugerir una serie de posibles aplicaciones del pensamiento queer en el ámbito de la musicología, aportando diferentes visiones de fenómenos ya tratados o incluyendo otros aspectos no estudiados anteriormente desde tal punto de vista. Concluyendo, la teoría queer, más allá de particularidades de género, es un conjunto de posicionamientos teóricos estrechamente vinculados con prácticas políticas subversivas que se sitúan lúbilmente en torno a la crítica de cualquier noción de normalidad esencialista, su integración en la musicología podría enriquecer las investigaciones de nuestra disciplina, diluyendo la ordenación jerárquica que implica la existencia de un "otro" musical.

Referencias Bibliográficas

Fuentes Impresas

Adrienne Rich: "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence", *Signs*, 4, 1980, pp. 631-660.

Alejandro L. Madrid: "¿Por qué música y estudios de performance? ¿Por qué ahora?: una introducción al dossier", *Trans-Revista Transcultural de Música*, 13, 2009

Beatriz Preciado: *Manifiesto contra-sexual*, Madrid, Ópera Prima, 2002, pp. 15-28.

Beatriz Preciado: *Testo yonqui*, Madrid, Espasa, 2008.

Donna Haraway: *Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature*, London, Routledge, 1991.

Gayatri Spivak: "Can the Subaltern Speak?", *Marxism and the Interpretation of Culture*, Cary Nelson/Lawrence Grossberg (eds.), London, Macmillan, 1988, pp. 271-313.

Gayle Rubin: "The Traffic in Woman", *Toward an Anthropology of Women*. Rayna R. Reiter (ed.), New York, Monthly Review Press, 1975.

Jacques Derrida: *De la gramatologie*, París, Minuit, 1967.

Jacques Derrida: *La voix et le phénomène. Introduction au problème du signe dans la phénoménologie du Husserl*, París, Presses Universitaires de France, 1967.

Jacques Derrida: *L'écriture et la différence*, París, Éditions du Seuil, 1967

Javier Sáez: *Teoría queer y psicoanálisis*, Madrid, Editorial Síntesis, 2004.

Judith Butler: "Critical queer", *CLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies*, 1, 1993

Judith Butler: *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*, New York, Routledge, 1990.

María Antonia Muñoz: *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*, Barcelona, Paidós, 2007.

Maria Antònia Oliver-Rotger: "Críticamente subversiva", *Sexualidades transgresoras. Una antología de estudios queer*. Rafael M. Mérida (ed.), Barcelona, Icaria, 2001.

Michel Foucault: *Histoire de la sexualité 1: la volonté de savoir*, París, Gallimard, 1978.

Monique Wittig: "The Straight Mind", *Questiones féministes*, 7, 1980, pp. 21-26.

Nanci Prada Prada: "¿Qué decimos las feministas sobre la pornografía? Los orígenes de un debate", *La manzana de la discordia*, 5, 2010, pp. 7-26.

Ricardo Llamas: *Teoría torcida: prejuicios y discursos entorno a la "homosexualidad"*, Madrid, Siglo XXI, 1998.

Teresa de Lauretis: *Technologies of Gender. Theories of Representation and Difference*, Bloomington, Indiana University Press, 1987.

Fuentes Digitales

Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos
Por uma Musicologia criativa...

Beatriz Preciado: "Multitudes queer. Notes pour une politique des 'anormaux'", *Multitudes, Revue politique, artistique, philosophique*, 12, printemps 2003. Disponible en <http://multitudes.samizdat.net/Multitudes-queer> (25/10/11).

Jaime del Val: "Crítica de la razón musical: hacia un cuerpo transmedia postqueer, post-posthumano, post-costcolonial y post-postporno. Apuntes para una Crítica de la Tecno-biopolítica Musical", *Música, ciudades, redes: creación musical e interacción social. Actas del X Congreso de la SIBE - Sociedad de Etnomusicología, V Congreso IASPM-España, II Congreso de músicas populares del mundo hispano y lusófono*, Rubén Gómez Muns/Rubén López Cano (eds.), Salamanca, SIBE-Obra Social Caja Duero, 2008. Disponible en <http://lopezcano.org/Libros/MCR/MCRp.pdf> (15/12/11).

Sofía Cecconi: "Tango Queer: territorio y performance de una apropiación divergente", *TRANS-Revista Transcultural de Música*, 2008, s/n de página. Disponible en <http://www.sibetrans.com/trans/a54/tango-queer-territorio-y-performance-de-una-apropiacion-divergente> (02/01/12).

The Oxford Dictionary, s.v. "queer". Disponible en <http://oxforddictionaries.com/definition/queer> (10/01/12).